

**MAXSUS YORITISH TEXNOLOGIYALAR FANINI O‘QITISHDA
INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH**

Inoyatov M.B.,

mirzayorinoyatov1997@gmail.com

Najimatdiynov A.E.,

aziyz98@mail.ru

Taxirova G.Sh.

gulru753@mail.ru

Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti,

***Telefon nomer:* +998998410810 ¹, +998993190920 ², +998884915775 ³**

***Annotatsiya.* Oliy ta’lim mussasalarining rivojlanishida innovatsion texnologiyalarni tadbiq etish keltirilgan.**

***Kalit so‘zlar:* AKT, pedagogik innovatsiya, element, texnologiya, ta’lim, metod.**

**ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ПРЕПОДАВАНИИ НАУКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СВЕТОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ**

***Аннотация.* Развитие высших учебных заведений включает применение инновационных технологий.**

***Ключевые слова:* ИКТ, педагогическая инновация, элемент, технология, образование, метод.**

**APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING THE
SCIENCE OF SPECIAL LIGHTING TECHNOLOGIES**

***Annotation.* The development of higher education institutions includes the application of innovative technologies.**

***Key words:* ICT, pedagogical innovation, element, technology, education, method.**

***Kirish.* Prezidentimiz O‘zbekiston Respublikasida oliy ta’limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak ma’naviy-axloqiy fazilatlarga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish, oliy ta’limni modernizatsiya qilish, ilg‘or ta’lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasida oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi imzoladilar.**

Ma’lumki, mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotiga hissa qo‘shadigan malakali mutaxassis kadrlar tayyorlash bevosita ta’lim tizimining rivojiga bog‘liq bo‘lib, bu borada mustaqil fikrlaydigan, ijodkor, tadbirkor, tashabbuskor shaxsni voyaga yetkazish bugungi kunda davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lib kelmoqda. Bu vazifalar respublikamiz Prezidentining qator farmon va qarorlarida o‘z aksini topgan. Mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida zamonaviy bilim va yangicha yondashuvlarga ehtiyoj mavjud. Shu bois, ta’lim

sifatini oshirishda o‘quv jarayonini davr talablariga mos holda yo‘lga qo‘yish, davlat ta‘lim standarti va o‘quv dasturlarini takomillashtirish, yangi avlod o‘quv adabiyotlarini yaratish, zamonaviy innovasion pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish, mavjud muammolarni bartaraf qilish, kelajakdagi yutuqlarimiz kafolatidir.

Masalaning qo‘yilishi va tadqiqot usuli. Ta‘limning sifatini oshirishda pedagoglar bilim va kasbiy mahoratining davr talablariga mosligi, o‘qitishda innovatsion ta‘lim texnologiyalaridan samarali foydalanishi, tashkil etilayotgan darslarning samaradorligi, ta‘lim oluvchilar yaxshi o‘zlashtirishlari uchun har bir mavzuning pedagogik va axborot texnologiyalarni qo‘llagan holda o‘qitilishini ta‘minlash talab qilinadi. O‘qitishda kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta‘limni amaliyotga tadbiiq etish, ta‘lim oluvchilarda egallagan bilimlarini hayotda qo‘llay bilish, kasb tanlash, mustaqil ta‘lim olish, o‘quv-bilish kompetensiyalarini rivojlantirish, dolzarb vazifalardan biridir.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Yangiliklar yoki innovatsiyalar insonning har qanday kasbiy faoliyatiga xosdir va shuning uchun tabiiy ravishda o‘rganish, tahlil qilish va amalga oshirish obyektiga aylanadi. Innovatsiyalar o‘z-o‘zidan paydo bo‘lmaydi, ular alohida o‘qituvchilar va butun jamoalarning ilmiy izlanishlari, ilg‘or pedagogik tajribasi hosilidir. Bu jarayon o‘z-o‘zidan bo‘lishi mumkin ham emas, uni boshqarish kerak. Shu bois bu mavzuga, ya‘ni oliy ta‘lim jarayonda mutaxassislik fanlarini o‘qitishda innovatsion texnologiyalarni joriy etish va tatbiq etish va ulardan foydalanishda yuqori natijalarga erishish mavzusiga qiziqish katta.

“Innovatsiya” - bu yangi yoki sezilarli darajada takomillashtirilgan mahsulot (tovar, xizmat) yoki jarayon, sotishning yangi usuli yoki biznes amaliyotida yangi tashkiliy usul, ish joylarini tashkil etish yoki tashqi aloqalardir. “Innovatsiya” atamasi lotincha “novation” dan olingan bo‘lib, “yangilanish” (yoki “o‘zgartirish”) va lotin tilidan “yo‘nalishda” deb tarjima qilingan “in” prefiksi, agar so‘zma-so‘z tarjima qilinadigan bo‘lsa, “Innovatio”- “o‘zgarish yo‘nalishida” ma‘nosini bildiradi. Innovatsiya tushunchasining o‘zi birinchi bor 19-asrda ilmiy tadqiqotlarda paydo bo‘lgan. “Innovatsiya” tushunchasi 20-asr boshlarida yangicha tus oldi. Avstriyalik va amerikalik iqtisodchi J. Shumpeterning ilmiy ishlarida “innovatsion kombinatsiyalar” tahlili, iqtisodiy tizimlar rivojlanishidagi o‘zgarishlar natijasini ko‘rsatdi. Innovatsiya - bu biron bir yangilik yoki yangilik emas, balki mavjud tizim samaradorligini jiddiy ravishda oshiradigan yagona narsadir. Demak, innovatsiya, bir tomondan, amalga oshirish jarayoni bo‘lsa, ikkinchi tomondan, ma‘lum bir ijtimoiy faoliyatga yangilik kiritish deganidir.

Yuqoridagi tasnifga asoslanib, fan va texnikaning turli sohalarida, jumladan, ta‘limda qo‘llanilayotgan turli xil innovatsiyalarni ko‘ramiz. “Innovatsiya”

tushunchasi bilan bir qatorda “innovatsion texnologiya” tushunchasi bor. Innovatsion texnologiya - bu innovatsiyalarni amalga oshirish bosqichlarini qo‘llab-quvvatlovchi usullar va vositalar majmuidir. Innovatsion texnologiyalarning quyidagi turlari mavjud: amalga oshirish; o‘qitish; konsalting; o‘tkazish va audit. Maqsadlarga erishishda bunday nisbatlarga rioya qilish uchun innovatsion texnologiyalardan foydalanish darkor.

Pedagogik innovatsiya - pedagogik faoliyatga yangi narsalarni kiritish, ta’lim va tarbiyaning maqsadlari, mazmuni, usullari va shakllarini o‘zgartirish, uning maqsadi o‘qituvchi va o‘quvchining birgalikdagi faoliyati samaradorligini oshirishdir. Pedagogik innovatsiya - pedagogika sohasidagi yangilik, ta’lim muhitiga uning alohida tarkibiy qismlarining ham, butun ta’lim tizimining o‘ziga xos xususiyatlarini yaxshilaydigan barqaror elementlarni (innovatsiyalarni) kiritadigan maqsadli progressiv o‘zgarishlardir. Pedagogik innovatsiyalar ta’lim tizimining o‘z mablag‘lari (intensiv rivojlanish yo‘li) hisobidan ham, yangi mablag‘lar, texnika, texnologiyalar, kapital qo‘yilmalar va boshqalarni qo‘shimcha quvvatlarni (investitsiyalar) jalb qilish orqali ham amalga oshirilishi mumkin.

Hozirgi vaqtda o‘quvchilarning kerakli ma’lumotlarni topa olish, uni qayta ishlash va muayyan xulosalar chiqarish qobiliyatiga katta e’tibor qaratilmoqda. Shu bilan birga, tengdoshlar guruhi bilan ijtimoiy muloqot qilish va do‘stlar orttirish ko‘nikmalari o‘zlashtiriladi. Oliy ta’lim oldiga qo‘yilgan maqsad va vazifalarning o‘zgarishi natijasida ta’lim jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish zarurati tug‘ildi.

Ta’limdagi innovatsion texnologiyalar uchta element majmuasi bilan ifodalanadi:

1. O‘quvchilarga yetkaziladigan mazmun. U zamonaviy dunyoga mos keladigan kompetentsiyalarni shakllantirishga qaratilgan. Ushbu kontent yaxshi tuzilgan bo‘lishi kerak, multimedia ko‘rinishida vizual tarzda taqdim etilishi va zamonaviy kommunikatsiyalar orqali uzatilishi kerak bo‘ladi.

2. Talabalarni faol jalb etishga qaratilgan bo‘lishi kerak bo‘lgan o‘qitish usuli. Bilimni passiv tarzda emas, balki talabalarning bevosita ishtirokida olish kerak.

3. Axborot, texnologik, tashkiliy va aloqa komponentlarini o‘z ichiga olgan ta’lim vositalari.

Zamonaviy ta’lim texnologiyalarining asosiy maqsadlari quyidagilardan iborat:

- o‘quvchilarda yangi bilimlarni yanada o‘zlashtirish, ishlash va qayta o‘rganish imkonini beradigan fundamental bilimlarni shakllantirish;
- shaxsning ijodiy turini, guruh va tahliliy ish qobiliyatini, bag‘rikenglik, loyiha tafakkurini shakllantirish.

Demak, ta’lim jarayonida innovatsion usullardan foydalanish zarurligi ko‘rinib turibdi. Ammo bu holda savollar tug‘iladi: bu texnologiyalar nima bo‘lishi kerak va ularni kim o‘zida mujassamlashtirishi kerak?

Albatta, ikkinchi savolga javob o‘zini ko‘rsatadi. Ta’limda innovatsiyalar kiritadigan odamlar o‘qituvchi bo‘lishi zarur. Ammo zamonaviy sharoit talab qiladigan ta’limni olmagan odamlar qanday qilib ta’lim jarayoniga yangi narsalarni olib kirishlari mumkin? Demak, birinchi bo‘lib o‘qituvchilarni qayta tayyorlash kerak bo‘ladi. Zamonaviy ta’lim muassasalarida, butun o‘qituvchilar tarkibi qayta tayyorlashdan o‘tishlari yoki yangi tendentsiyalar bilan tanishish imkonini beradigan barcha turdagi kurslardan o‘tishlari zarur. Hozirgi vaqtda mahalliy, mintaqaviy va butun O‘zbekiston darajasida o‘qituvchilar o‘rtasida ko‘plab tanlovlar bo‘lib, ularni ta’limga innovatsion usullarni joriy etishga rag‘batlantirmoqda. Telekommunikatsiya tarmoqlarida turli seminarlar o‘tkaziladi. Global internetda ko‘plab ma’lumotlar mavjud bo‘lib, ular bizga auditoriyalarga innovatsiyalar kiritish imkonini yaratadi.

Mutaxassislik fanlarini ya’ni maxsus yoritish texnologiyalarini o‘qitishda o‘qituvchilar kundalik faoliyatida faol va interaktiv shakllarni o‘z ichiga olgan innovatsion texnologiyalar va zamonaviy o‘qitish usullaridan foydalanishlari kerak. Faol usullar talabalarning bevosita ishtirokini, ularning ta’lim jarayonida faol pozitsiyasini o‘z ichiga oladi. Interfaol shakllar, eshitish-vizual idrok qilish orqali olingan bilimlarni yaxshiroq o‘zlashtirish imkonini beradi. Ushbu usullar o‘quvchilarning jamoa bo‘lib ishlashga, guruh bilimlarini olishga taklif qilingan, lekin shu bilan birga individual mas’uliyatni o‘z zimmasiga olgan holda o‘qitishning guruh shakllariga tegishli. O‘qituvchilar darslarning quyidagi shakllarini o‘tkazish maqsadga muvofiqligini ta’kidlaydilar:

- darslar-ekskursiyalar;
- darslar - taniqli shaxslar, turli soha mutaxassislari, ijodkorlar bilan uchrashuvlar;
- ijodiy darslar - spektakllarni sahnalashtirish, gazeta yoki film yaratish;
- kino va videolarni tomosha qilish;
- “aqliy hujum” yoki “qaror daraxti” kabi o‘yinlar orqali turli masalalarni yechish;
- guruh vazifalari.

Natijada talabalarda yangi material olish, uni tahlil qilish qobiliyati shakllanadi; o‘qiganlaridan xulosa chiqarishga, olingan ma’lumotlarni umumlashtirish va tizimlashtirishga, muhokama qilish va bahslashishga o‘rganadilar. Albatta, ta’lim jarayonida innovatsion usullardan foydalanish allaqachon zarur ekanligini hamma tushunib yetgan. An’anaviy usullar yangilariga o‘z o‘rnini bo‘shatmoqda, chunki innovatsiyalar tezda o‘zini yo‘naltiradigan va

mustaqil qaror qabul qila oladigan “yangi” shaxsni shakllantirishga imkon yaratadi. Ammo bu an’anadan innovatsiyaga o’tish o‘z-o‘zidan bo‘lmasligi kerak. Barcha o‘zgarishlar diqqat bilan ishlab chiqilishi kerak va bir nechta yo‘nalishlarda: psixologik-pedagogik, ijtimoiy-pedagogik va bevosita pedagogik. Shunday qilib, innovatsion texnologiyalar inson faoliyatining barcha sohalarida, jumladan, ta’limda ham foydalaniladi. Vaqt o‘tishi va turmush tarzining o‘zgarishi innovatsiyalarga bo‘lgan ehtiyojni taqozo etmoqda. Har qanday yangilikni joriy etish o‘z-o‘zidan emas, bu rejalashtirilgan, puxta tahlil qilingan jarayondir.

Ta’lim jarayoniga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini (bundan keyin AKT) joriy etish turli bilim sohalarini informatika bilan birlashtirishni nazarda tutadi. Bu talabalar tafakkurini axborotlashtirishga va ularning zamonaviy dunyoda axborotlashtirish jarayonlarini tushunishlariga sabab bo‘ladi. AKTning afzalliklari quyidagilardan iborat: o‘qitiladigan materialning ko‘rinishi, ishning ijodiy uslubi, turli mavzular bo‘yicha har qanday ma’lumot manbalaridan to‘siqsiz foydalanish, axborotni yangilash samaradorligi. Talabalar AKTdan foydalangan holda turli darajadagi onlayn olimpiadalarda qatnashadilar, turli fanlardan loyihalar tayyorlaydilar.

Xulosa. Darslarda AKTdan foydalanishning asosiy ijobiy jihati audiovizualizatsiya orqali yetkazilayotgan axborotni idrok etish imkoniyatidir. O‘qituvchi faoliyatida ushbu texnologiyalardan foydalanish ma’lumotlarni qayta ishlash va darsga tayyorgarlik ko‘rish uchun sarflanadigan vaqtni qisqartirishi mumkin. Shu bilan birga, darsda AKT dan foydalanishda o‘qituvchi foydalanayotgan texnik vositalar o‘qituvchi sifatida uning o‘rnini bosmasligini, faqat kerakli materialni yanada aniq va ko‘rgazmali tarzda taqdim etish imkonini berishini esdan chiqarmasligimiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 21.06.2022 yildagi PQ-289-sonli qarori.
2. <https://science-pedagogy.ru>
3. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*, 1(2), 89-99.
4. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
5. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
6. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.